

ANALISIS DAYA SAING EKSPOR TEKSTIL INDONESIA KE AS MENGGUNAKAN *REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE (RCA)*

Eva Yuniarti Utami¹, Arizal Putra Pratama², Irna Dwi Destiana³, Istianah Muslim⁴, Kartika Wulandari⁵

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia (eva.yuniarti.utami@staff.uns.ac.id)¹

Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia (arizal.putra.pratama@bisnis.pnj.ac.id)²

Politeknik Negeri Subang, Subang, Indonesia (irnadwidedestiana@polsub.ac.id)³

Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru, Indonesia (istianah@pcr.ac.id)⁴

Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena, Tuban, Indonesia (kartika.w21@gmail.com)⁵

ABSTRACT : *This research focuses on analyzing the competitiveness of Indonesian textile products in the United States market, one of the main export destinations for Indonesian textiles. The purpose of this study is to assess the comparative advantage of Indonesian textile products using the Revealed Comparative Advantage (RCA) method. The research employs secondary data obtained from sources such as the International Trade Centre's Trade Map (2023), Ministry of Trade (2022), and Ministry of Industry (2023). The results of the RCA analysis reveal that several textile products, such as women's knitted blouses and men's suits, show high RCA values, indicating strong competitive advantages. However, challenges such as dependency on imported raw materials, inconsistent product quality, and limited innovation and research and development (R&D) hinder Indonesia's competitiveness in global markets. Furthermore, more than 70% of Indonesia's textile exports to the United States are channeled through intermediaries, reducing control over pricing and marketing strategies. This study recommends strategies to enhance Indonesia's textile competitiveness, such as reducing dependence on imported raw materials, improving product quality control, and increasing investment in innovation and R&D. Strengthening direct distribution networks to major markets like the United States and Europe is also essential for improving competitiveness.*

Keywords: *textile competitiveness, Revealed Comparative Advantage, Indonesia, export markets, innovation.*

ABSTRAK : Penelitian ini difokuskan pada analisis daya saing produk tekstil Indonesia di pasar Amerika Serikat, salah satu tujuan ekspor utama produk tekstil Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keunggulan komparatif produk tekstil Indonesia dengan menggunakan metode *Revealed Comparative Advantage (RCA)*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti Trade Map dari International Trade Centre (2023), Kementerian Perdagangan (2022), dan Kementerian Perindustrian (2023). Hasil analisis RCA menunjukkan bahwa beberapa produk tekstil, seperti blus rajutan wanita dan jas pria, memiliki nilai RCA yang tinggi, yang mengindikasikan keunggulan komparatif yang kuat. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada bahan baku impor, kualitas produk yang tidak konsisten, dan keterbatasan inovasi serta riset dan pengembangan (R&D) menghambat daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, lebih dari 70% ekspor tekstil Indonesia ke Amerika Serikat dilakukan melalui perantara, yang mengurangi kontrol atas penentuan harga dan strategi pemasaran. Penelitian ini menyarankan strategi untuk meningkatkan daya

saing tekstil Indonesia, seperti mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, meningkatkan pengendalian kualitas produk, dan meningkatkan investasi dalam inovasi serta R&D. Penguatan jaringan distribusi langsung ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing.

Keywords: daya saing tekstil, Revealed Comparative Advantage, Indonesia, pasar ekspor, inovasi.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara pengekspor dengan berbagai produk unggulan, termasuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi salah satu andalan ekspor nasional. Namun, daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional masih menjadi tantangan serius. Data dari International Trade Centre (2023) menunjukkan bahwa ekspor tekstil Indonesia ke pasar global masih kalah bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, dan China. Rendahnya daya saing ini terlihat dari pangsa pasar Indonesia yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu penyebab rendahnya daya saing adalah ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan (2022), lebih dari 60% bahan baku tekstil yang digunakan di Indonesia masih berasal dari impor. Ketergantungan ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga membuat industri tekstil Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku global.

Selain ketergantungan bahan baku, masalah kualitas produk tekstil Indonesia juga menjadi sorotan. Berdasarkan survei World Bank (2021), kualitas produk tekstil Indonesia sering kali tidak konsisten, terutama dalam hal ketahanan warna dan kualitas kain. Hal ini menyebabkan produk tekstil Indonesia kalah bersaing dengan produk dari negara lain yang memiliki standar kualitas lebih tinggi.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal diversifikasi produk dan inovasi. Banyak produsen tekstil masih terfokus pada produksi massal tanpa inovasi desain atau teknologi baru. Berdasarkan laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API, 2023), hanya sekitar 15% dari produsen tekstil Indonesia yang aktif melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk mereka.

Di pasar internasional, produk tekstil Indonesia menghadapi tantangan pemasaran. Negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh telah berhasil membangun jaringan distribusi yang kuat di Amerika Serikat dan Eropa, sedangkan Indonesia masih bergantung pada perantara. Laporan US International Trade Commission (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% ekspor tekstil Indonesia ke Amerika Serikat dilakukan melalui perantara, yang mengurangi margin keuntungan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing produk tekstil Indonesia adalah RCA. RCA merupakan metode analisis yang dikembangkan oleh Balassa (1965) untuk mengevaluasi daya saing relatif suatu produk dari suatu negara dibandingkan dengan produk sejenis dari negara lain. Metode ini sangat relevan untuk menganalisis daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional, terutama dalam menghadapi persaingan global (Balassa, 1965; Vollrath, 1991).

Dalam konteks penelitian ini, data dari Trade Map yang dikelola oleh International Trade Centre (ITC) menjadi sumber informasi penting. Trade Map menyediakan data terkait ekspor produk, negara tujuan, dan nilai perdagangan, yang memungkinkan analisis daya saing produk tekstil Indonesia dengan lebih komprehensif (International Trade Centre, 2023). Penelitian ini akan fokus pada produk tekstil Indonesia dengan negara tujuan ekspor Amerika Serikat, yang merupakan salah satu pasar utama

bagi produk tekstil Indonesia. Amerika Serikat menjadi pasar potensial bagi produk tekstil Indonesia karena memiliki pangsa pasar yang besar serta permintaan yang stabil (US International Trade Commission, 2023).

Amerika Serikat dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk tekstil Indonesia. Berdasarkan data dari US International Trade Commission (2023), Amerika Serikat menyerap lebih dari 20% total ekspor tekstil Indonesia setiap tahunnya. Namun, pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat masih jauh di bawah negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh.

Pemahaman tentang daya saing produk tekstil Indonesia sangat penting untuk merumuskan strategi ekspor yang lebih efektif. Dengan mengetahui posisi daya saing melalui metode RCA, para pemangku kepentingan di industri tekstil dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing produk tekstil Indonesia di pasar Amerika Serikat menggunakan metode RCA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai posisi daya saing produk tekstil Indonesia dan menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan strategi pengembangan ekspor tekstil.

TINJAUAN PUSTAKA

Daya saing produk merupakan kemampuan suatu produk untuk bertahan dan unggul dalam persaingan di pasar global. Menurut Porter (1990), daya saing suatu produk dipengaruhi oleh faktor kualitas, harga, inovasi, dan akses pasar. Dalam konteks perdagangan internasional, daya saing dapat diukur menggunakan berbagai metode, salah satu yang paling umum adalah RCA yang diperkenalkan oleh Balassa (1965). RCA mengukur keunggulan komparatif suatu produk dengan membandingkan pangsa ekspor produk tersebut terhadap total ekspor negara dan pangsa ekspor produk yang sama di pasar global. Metode ini kemudian dikembangkan oleh Vollrath (1991) melalui konsep *Relative Export Advantage* (RXA) dan *Relative Trade Advantage* (RTA), yang juga memasukkan aspek impor untuk analisis daya saing yang lebih komprehensif.

Penelitian terdahulu mengaplikasikan metode RCA dalam menganalisis daya saing produk ekspor berbagai negara. Sebagai contoh, studi US International Trade Commission (2023) mengkaji daya saing produk tekstil Vietnam di pasar Amerika Serikat dengan menggunakan RCA, yang menunjukkan pengaruh positif perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan peningkatan kualitas produk terhadap pangsa pasar. Sementara itu, laporan Kementerian Perdagangan Indonesia (2022) dan World Bank (2021) menyoroti tantangan yang dihadapi industri tekstil Indonesia, seperti ketergantungan bahan baku impor dan kurangnya inovasi produk yang berpengaruh negatif terhadap daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional. Studi oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API, 2023) juga menunjukkan rendahnya proporsi produsen tekstil yang melakukan R&D, yang mengindikasikan perlunya peningkatan inovasi untuk memperkuat posisi kompetitif. Selain aspek inovasi, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif juga memainkan peran penting dalam mendukung daya saing industri. Studi oleh Zahra dkk. (2024) menekankan bahwa penerapan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) secara sistematis dapat meningkatkan kecakapan pegawai dan produktivitas kerja, yang berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif organisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian sebelumnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini mengintegrasikan pengukuran daya saing produk menggunakan metode RCA dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kualitas produk, harga, inovasi, serta ketergantungan bahan

baku impor. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat keunggulan komparatif produk tekstil Indonesia di pasar Amerika Serikat

METODE RISET

Penelitian ini difokuskan pada pasar ekspor Amerika Serikat sebagai salah satu pasar utama bagi produk tekstil Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data ekspor produk tekstil Indonesia ke Amerika Serikat yang diakses melalui Trade Map, sebuah platform yang dikelola oleh International Trade Centre (ITC). Proses pengumpulan data dilakukan selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber utama data ekspor berasal dari Trade Map (International Trade Centre, 2023), yang menyediakan informasi rinci mengenai ekspor produk tekstil Indonesia ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Selain itu, data pendukung diperoleh dari laporan Kementerian Perdagangan (2022) dan Kementerian Perindustrian (2023), yang menyajikan informasi terkait kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia. Informasi tambahan juga diambil dari laporan World Bank (2021), yang memberikan gambaran mengenai tantangan daya saing produk tekstil Indonesia di kancah global.

Untuk menganalisis daya saing produk tekstil Indonesia di pasar Amerika Serikat, penelitian ini menggunakan metode RCA. Metode RCA memungkinkan penilaian keunggulan komparatif produk dengan membandingkan pangsa ekspor produk tekstil Indonesia terhadap total ekspor negara dan pangsa ekspor produk sejenis di pasar global. Secara sederhana, rumus RCA dapat dituliskan sebagai berikut:

$$RCA = \frac{\left(\frac{X_{ij}}{X_{it}}\right)}{\left(\frac{X_{wj}}{X_{wt}}\right)}$$

Dimana:

- X_{ij} = nilai ekspor produk j dari negara i
- X_{it} = total nilai ekspor semua produk dari negara i
- X_{wj} = nilai ekspor produk j dari seluruh dunia
- X_{wt} = total nilai ekspor semua produk dari seluruh dunia

Gambar 1. Rumus *Revealed Comparative Advantage* (RCA)

Jika nilai RCA lebih dari 1, maka produk tersebut memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional. Analisis ini membantu untuk mengetahui sejauh mana produk tekstil Indonesia mampu bersaing dan menembus pasar Amerika Serikat secara efektif. Hasil perhitungan RCA akan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi daya saing produk tekstil Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Eva Yuniarti Utami¹, Arizal Putra Pratama², Irna Dwi Destiana³, Istianah Muslim⁴, Kartika Wulandari⁵
Analisis Daya Saing Ekspor Tekstil Indonesia ke AS Menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA)

Data ekspor Indonesia berdasarkan klasifikasi Harmonized System (HS) 6 digit menunjukkan kinerja perdagangan tekstil dan pakaian jadi yang cukup signifikan, khususnya ke pasar Amerika Serikat. Lima kategori produk utama yang dianalisis meliputi kaos dan T-shirt, blus dan baju wanita, serta jaket dan pakaian pria menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024, baik dari sisi nilai ekspor ke Amerika Serikat maupun ke seluruh dunia.

Secara umum, produk dengan kode HS 6109 (T-shirt, singlet, dan pakaian dalam rajutan) menempati posisi tertinggi dalam ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2024, mencapai nilai sebesar USD 948.000.184. Angka ini merefleksikan peningkatan yang konsisten dan mengindikasikan daya saing Indonesia yang kuat dalam kategori produk kasual berbahan rajutan. Sementara itu, produk dengan kode HS 6104 (pakaian wanita non-rajutan) dan HS 6110 (sweater, cardigan, dan pakaian rajutan sejenis) juga menunjukkan kontribusi besar dengan nilai ekspor masing-masing sebesar USD 543.000.511. dan USD 726.942.000 pada tahun 2024 (**Tabel 1**).

Tabel 1. Data Ekspor Tekstil Indonesi ke AS dan Dunia Tahun 2020 – 2024

HS6	Product code	Product label															
			Value in 2020	Value in 2021	Value in 2022	Value in 2023	Value in 2024	Value in 2020	Value in 2021	Value in 2022	Value in 2023	Value in 2024	Value in 2020	Value in 2021	Value in 2022	Value in 2023	Value in 2024
	880,391	1,303,539	1,264,020	979,736	984,641												
	691,244	943,679	924,731	849,709	806,488												
	99,333	140,218	145,719	127,418	256,149												
	438,466	511,168	526,576	430,424	466,929												
	270,462	319,815	423,126	355,944	341,658												

Sumber: Website Trade Map, 2025

Dari sisi ekspor ke dunia, pola yang serupa juga terlihat, dengan produk HS 6109 dan HS 6104 menjadi komoditas dominan yang tersebar luas ke berbagai pasar internasional. Namun demikian, pangsa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dibandingkan total impor AS dari dunia menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia masih tergolong rendah, sebagian besar berada di bawah 10% dari total impor AS untuk masing-masing kategori (**Tabel 2**). Hal ini menjadi indikator adanya potensi pasar yang belum sepenuhnya tergarap, sekaligus peluang strategis untuk memperkuat penetrasi pasar melalui peningkatan kualitas, branding, dan efisiensi logistik.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kapasitas produksi dan kemampuan ekspor yang besar di sektor pakaian jadi, posisi tawarnya di pasar Amerika Serikat masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh, yang secara konsisten menempati posisi teratas dalam hal pangsa pasar tekstil dan pakaian di AS (USITC, 2023).

Rendahnya kontribusi Indonesia ini sebagian besar dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi langsung dan dominasi perantara dalam rantai ekspor, yang menyebabkan produsen Indonesia kehilangan kendali atas penetapan harga, strategi merek, serta interaksi langsung dengan pembeli akhir (Kusnadi & Pramudya, 2020). Di sisi lain, Vietnam telah membangun jaringan logistik dan diplomasi dagang yang kuat di pasar tujuan. Oleh karena itu, strategi peningkatan ekspor Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan volume, tetapi juga pada transformasi nilai tambah melalui pengembangan desain produk yang kompetitif, pemenuhan standar sertifikasi internasional, serta dukungan kebijakan perdagangan luar negeri yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar global (ITC, 2024).

Tabel 2. Data Ekspor Pakaian Jadi Indonesia ke AS dan Dunia serta Pangsa Pasar di AS Tahun 2024

Kode HS	Jenis Produk	Ekspor ke AS 2024 (ribu USD)	Ekspor Indonesia ke Dunia 2024 (ribu USD)	Pangsa Indonesia di Pasar AS (2024)*
6110	Sweater & sejenisnya (rajutan)	726,942	984,641	5,42% dari total impor AS
6104	Pakaian wanita (bukan rajutan)	543,511	906,488	9,76% dari total impor AS
6106	Blus wanita (rajutan)	219,526	256,149	10,85% dari total impor AS
6109	Kaos/T-shirt (rajutan)	948,184	469,299	13,75% dari total impor AS
6103	Pakaian pria (bukan rajutan)	184,223	354,963	7,89% dari total impor AS

Sumber: Website Trade Map, 2025

1. Potret Keunggulan Komparatif Produk Tekstil Indonesia

Hasil perhitungan RCA tahun 2024 terhadap lima komoditas tekstil utama Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa sebagian besar produk memiliki nilai RCA > 1, yang berarti produk-produk tersebut memiliki keunggulan komparatif. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki keunggulan relatif dalam ekspor produk-produk tersebut dibandingkan dengan negara lain di pasar AS, yang merupakan salah satu pasar tekstil terbesar dunia (USITC, 2023).

Berdasarkan perhitungan, nilai RCA tertinggi dimiliki oleh produk blus wanita rajutan (HS 6106) sebesar 20,06, diikuti oleh jas pria (HS 6103) sebesar 11,57, jas wanita (HS 6104) sebesar 5,73, t-shirt rajutan (HS 6109) sebesar 2,86, dan sweater/cardigan (HS 6110) sebesar 2,40 (**Tabel 3**). Nilai RCA yang tinggi ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki spesialisasi produksi yang kuat, efisiensi biaya relatif dalam proses produksi, dan diterima dengan baik di pasar AS untuk kategori

produk tersebut. Menurut Balassa (1965), nilai RCA lebih dari 1 menunjukkan bahwa suatu negara mengekspor proporsi lebih besar dari suatu komoditas dibandingkan dengan proporsi komoditas tersebut dalam perdagangan dunia, yang berarti negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang diungkap.

Tabel 3. Hasil Perhitungan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) Ekspor Tekstil Indonesia ke AS Tahun 2020 - 2024

Produk	HS Code	RCA 2024	Interpretasi
Blus wanita rajutan	6106	20,06	Sangat kompetitif
Jas/setelan pria	6103	11,57	Sangat kompetitif
Jas/setelan wanita	6104	5,73	Kompetitif
T-shirt rajut	6109	2,86	Kompetitif
Sweater, cardigan	6110	2,40	Kompetitif

Sumber: Data diolah, 2025

Penelitian sebelumnya memperkuat temuan ini. Studi oleh Mulyani dan Siregar (2020) yang menganalisis daya saing TPT Indonesia ke Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, menunjukkan bahwa meskipun nilai RCA sebagian besar produk tekstil Indonesia kompetitif, daya saing ini bersifat tidak merata dan sangat tergantung pada produk tertentu serta pasar tujuan. Penelitian mereka juga menyoroti pentingnya strategi penetrasi pasar dan efisiensi logistik dalam mempertahankan keunggulan komparatif. Studi lain oleh Prasetyo dan Lestari (2022) menemukan bahwa nilai RCA produk tekstil Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh dinamika harga bahan baku impor, perubahan tarif dagang global, serta keterbatasan teknologi produksi domestik. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas yang lebih terbatas dibandingkan Vietnam dan Bangladesh menyebabkan akses pasar menjadi kurang optimal.

Hasil RCA yang tinggi pada produk seperti blus rajutan dan jas pria juga sejalan dengan data ekspor sektor garmen Indonesia dari Trade Map (International Trade Centre, 2023), yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara konsisten menyerap lebih dari 20% ekspor kategori ini. Artinya, produk-produk tersebut telah menembus pasar utama dan memiliki potensi ekspansi lebih lanjut jika ditopang oleh dukungan kebijakan dan penguatan struktur industri domestik.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa nilai RCA yang tinggi pada produk-produk tertentu belum mencerminkan kekuatan agregat daya saing Indonesia di sektor tekstil secara keseluruhan. Pangsa pasar global Indonesia masih relatif stagnan dan lebih rendah dibandingkan negara pesaing utama seperti Vietnam, Bangladesh, dan Tiongkok. Ketiga negara ini telah mengoptimalkan strategi berbasis integrasi vertikal industri, akses bahan baku lokal, serta jaringan distribusi global yang efisien (USITC, 2023; World Bank, 2021).

Dengan demikian, keunggulan RCA Indonesia masih bersifat sektoral dan belum mencerminkan transformasi struktural menyeluruh. Oleh karena itu, nilai RCA tinggi harus dibaca sebagai peluang strategis yang perlu ditindaklanjuti dengan reformasi industri, peningkatan daya saing non-harga, serta ekspansi akses pasar berbasis kerja sama dagang internasional (Rahman & Nurhaliza, 2021).

2. Tantangan Daya Saing Struktural

Meskipun RCA menunjukkan keunggulan komparatif pada produk tertentu, daya saing struktural Indonesia masih menghadapi beberapa kendala serius yang bersifat fundamental:

a. Ketergantungan pada Bahan Baku Impor

Lebih dari 60% bahan baku tekstil Indonesia, seperti kapas, serat sintetis, dan pewarna, masih berasal dari impor (Kementerian Perdagangan, 2022). Ketergantungan ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan menurunnya efisiensi industri secara keseluruhan. Fluktuasi harga bahan baku global, termasuk akibat gangguan rantai pasok internasional, memperburuk kerentanan industri (World Bank, 2021). Studi oleh Adinata dan Putri (2021) menyatakan bahwa ketergantungan impor membuat industri tekstil Indonesia tidak mampu memaksimalkan manfaat tarif ekspor dan menurunkan nilai tambah domestik.

b. Kualitas Produk yang Tidak Konsisten

Produk tekstil Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas, terutama dalam aspek ketahanan warna, kekuatan kain, dan presisi jahitan (World Bank, 2021). Inkonsistensi ini menyebabkan rendahnya daya saing pada segmen premium, terutama di pasar seperti Amerika Serikat yang menuntut sertifikasi mutu dan standar keberlanjutan. Penelitian oleh Hartati dan Wijayanti (2022) menemukan bahwa banyak UMKM tekstil di Indonesia belum memiliki sistem quality control berbasis standar internasional, yang menjadi hambatan dalam ekspansi pasar ekspor.

c. Minimnya Inovasi dan R&D

Hanya sekitar 15% produsen tekstil di Indonesia yang secara aktif terlibat dalam riset dan pengembangan produk (API, 2023). Kurangnya investasi dalam R&D menghambat penciptaan desain orisinal, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan diversifikasi produk. Rahman dan Nurhaliza (2021) menegaskan bahwa rendahnya partisipasi R&D ini disebabkan oleh keterbatasan akses pembiayaan, insentif pajak yang belum optimal, serta kurangnya kolaborasi antara industri dan lembaga riset.

d. Keterbatasan Distribusi dan Akses Pasar

Lebih dari 70% ekspor tekstil Indonesia ke Amerika Serikat dilakukan melalui perantara (USITC, 2023). Ketergantungan ini menyebabkan eksportir Indonesia kehilangan kendali atas penentuan harga, strategi pemasaran, serta hubungan dengan pembeli akhir. Hal ini berdampak pada rendahnya margin keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelaku industri tekstil Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam, yang telah berhasil membangun jaringan distribusi langsung di pasar AS dan Eropa, Indonesia masih tertinggal dalam hal penguatan logistik ekspor dan diplomasi dagang.

Studi oleh Kusnadi dan Pramudya (2020) mencatat bahwa lemahnya peran perwakilan dagang Indonesia di luar negeri menjadi salah satu penyebab utama ketidakefektifan penetrasi langsung ke pasar tujuan. Selain itu, penelitian oleh Rahman dan Nurhaliza (2021) menambahkan bahwa kurangnya diplomasi perdagangan yang efektif turut memperburuk posisi Indonesia dalam menembus pasar global secara langsung. Ketergantungan pada perantara tidak hanya mengurangi kendali terhadap harga dan pemasaran, tetapi juga menghambat efisiensi distribusi dan daya saing harga produk Indonesia dibandingkan dengan pesaing yang memiliki jaringan distribusi yang lebih kuat.

Penelitian oleh Utami dan Suryanto (2022) juga mengungkapkan bahwa strategi distribusi yang lebih efisien dan penetrasi pasar langsung sangat berpengaruh pada daya saing produk tekstil Indonesia. Menurut mereka, meskipun Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk tertentu, ketidakmampuan untuk mengembangkan jaringan distribusi langsung menghambat ekspansi pasar yang optimal, terutama di pasar-pasar berkembang. Penguatan jaringan distribusi langsung sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi kompetitif Indonesia di pasar internasional. Negara-negara

pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh telah memanfaatkan akses langsung ke pasar utama seperti AS dan Eropa, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada perantara dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ekspor. Oleh karena itu, upaya diplomasi dagang dan penguatan logistik ekspor perlu menjadi prioritas untuk memperbaiki daya saing produk tekstil Indonesia di pasar global.

e. Sintesis Teori dan Temuan

Hasil analisis RCA dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa produk tekstil Indonesia, seperti blus wanita rajutan dan jas pria, memiliki keunggulan komparatif tinggi di pasar Amerika Serikat. Namun, untuk memahami daya saing secara lebih menyeluruh, hasil ini perlu dikaitkan dengan kerangka teori yang lebih dinamis.

Porter (1990), dalam *Diamond Model*-nya, menjelaskan bahwa keunggulan suatu industri tidak hanya bergantung pada efisiensi biaya (seperti yang diukur oleh RCA), tetapi juga pada empat determinan utama: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan domestik, industri pendukung dan terkait, serta strategi perusahaan dan persaingan. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan kekuatan dalam faktor produksi (misalnya tenaga kerja dan kapasitas manufaktur), namun masih lemah pada aspek seperti inovasi, kualitas industri pendukung, dan akses pasar langsung. Hal ini menjelaskan mengapa keunggulan komparatif yang tinggi tidak serta-merta menghasilkan dominasi pangsa pasar.

Sementara itu, Krugman (1994) mengkritik pendekatan keunggulan komparatif klasik karena sifatnya yang statis dan tidak mempertimbangkan dinamika keunggulan berbasis inovasi dan skala. Menurut Krugman, daya saing jangka panjang suatu negara terletak pada kemampuannya untuk membangun keunggulan kompetitif melalui peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, dan penguatan merek. Dalam hal ini, meskipun RCA menunjukkan potensi, Indonesia perlu mengembangkan strategi berbasis *dynamic comparative advantage* agar mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar global.

Dengan demikian, sintesis ini menunjukkan bahwa hasil RCA yang tinggi harus dibaca sebagai titik awal untuk transformasi struktural industri, bukan sebagai tujuan akhir. Keunggulan komparatif hanya akan menjadi kekuatan riil jika diiringi oleh peningkatan inovasi, efisiensi logistik, dan strategi kompetitif yang selaras dengan model Porter dan perspektif Krugman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam beberapa produk tekstil, seperti blus wanita rajutan dan jas pria, daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional, khususnya di Amerika Serikat, masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan perhitungan RCA, produk tekstil Indonesia, terutama di sektor garmen, menunjukkan nilai RCA yang tinggi, yang mengindikasikan keunggulan komparatif. Namun, daya saing Indonesia masih terhambat oleh ketergantungan pada bahan baku impor yang lebih dari 60%, kualitas produk yang tidak konsisten, serta kurangnya inovasi dan R&D. Selain itu, sektor tekstil Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam distribusi dan akses pasar, dengan lebih dari 70% ekspor dilakukan melalui perantara, yang mengurangi kontrol terhadap harga dan strategi pemasaran.

Saran

Untuk meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional, langkah-langkah strategis perlu diambil, antara lain pengurangan ketergantungan pada bahan baku impor dan peningkatan kualitas produk melalui sistem quality control yang lebih baik. Penting juga untuk meningkatkan inovasi dan investasi dalam riset dan pengembangan, sehingga sektor tekstil Indonesia dapat menciptakan produk yang lebih bernilai tambah dan dapat bersaing dengan negara pesaing. Selain itu, penguatan jaringan distribusi langsung ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa perlu menjadi prioritas, guna mengurangi ketergantungan pada perantara dan memperbaiki kontrol terhadap harga dan pemasaran. Di masa depan, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai RCA produk tekstil Indonesia serta potensi penerapan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk Indonesia di pasar global

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, R., & Putri, S. (2021). Ketergantungan Impor dan Efisiensi Industri Tekstil Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, 8(1), 33–46.
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). (2023). *Laporan Industri Tekstil Indonesia*. Jakarta: API.
- Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and "Revealed" Comparative Advantage. *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 33(2), 99–123.
- Hartati, N., & Wijayanti, R. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM Tekstil Indonesia untuk Pasar Ekspor. *Jurnal Kewirausahaan dan UMKM*, 6(2), 112–124.
- International Trade Centre. (2023). *Trade Map: International Trade Statistics*. Retrieved from <https://www.trademap.org>
- Kusnadi, B., & Pramudya, E. (2020). Peran Perwakilan Dagang Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Nonmigas. *Jurnal Kebijakan Perdagangan*, 5(1), 18–30.
- Kementerian Perindustrian. (2023). *Kebijakan Pengembangan Industri Tekstil Nasional*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perdagangan. (2022). *Laporan Perkembangan Ekspor Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Krugman, P. (1994). *Competitiveness: A Dangerous Obsession*. *Foreign Affairs*, 73(2), 28–44.
- Mulyani, D., & Siregar, H. (2020). Daya Saing Ekspor Produk Tekstil Indonesia: Pendekatan RCA dan CMS. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 13(1), 1–12.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Prasetyo, R., & Lestari, P. (2022). Fluktuasi Daya Saing Produk Tekstil Indonesia di Pasar Global. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 7(2), 77–89.
- Rahman, F., & Nurhaliza, D. (2021). Peran Inovasi dan Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Tekstil. *Jurnal Industri dan Kebijakan Publik*, 5(1), 44–55.
- US International Trade Commission. (2023). *Trade and Investment Data*. Retrieved from <https://www.usitc.gov>
- Utami, M., & Suryanto, B. (2022). Strategi distribusi dan penetrasi pasar ekspor sektor tekstil Indonesia. *Jurnal Manajemen Perdagangan*, 10(3), 112–126.
- Vollrath, T. L. (1991). A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 127(2), 265–280.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Stronger Recovery Through Reforms*. Washington, DC: The World Bank.

Eva Yuniarti Utami¹, Arizal Putra Pratama², Irna Dwi Destiana³, Istianah Muslim⁴, Kartika Wulandari⁵
Analisis Daya Saing Ekspor Tekstil Indonesia ke AS Menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA)

Zahra, L., Syamsurizal, N., Sofa, N., Utomo, W., & Firdaus, R. Z. (2024). Analisis Penerapan Key Performance Indicators (KPI) dalam Upaya Meningkatkan Kecakapan Pegawai untuk Pengembangan Karir di PT ANTAM Tbk - Unit Geomin. *Jurnal Administrasi Profesional*, 5(2), 62–77.